

HIMNO DE LA GUERRA DE CUBA

Al dejar las playas españolas,
 Mi corazón debía de penar;
 Al decir una madre llorosa,
 Hijo mío, dime donde vas.

Voy á la Isla de Cuba
 Le respondió y con salero,
 Voy en busca viva el cielo
 Del enemigo traidor,
 Donde están nuestros hermanos
 Con valentía y ardor,
 Se batien desesperados
 En el campo del honor.

Al cruzar esos horribles mares,
 ¡oh! ¡que horror causa la tempestad!
 Yo llegué á la Isla de Cuba,
 Madre mía no tuve novedad.

Al divisar la Cabaña
 Y al entrar en la bahía,
 Yo me quedé madre mía
 Más helado que la mar,
 Tiene dos fuertes castillos
 Que es el Morro y la Cabaña,
 Para los hijos de España
 Que allí van á pelear.

322

¡ Oh que Escuadra de fragatas tiene !
¡ Oh que mozos tiene galardón !
No temen las balas enemigas
Ni tampoco á la insurrección.

Nos suben á la Cabaña
Divididos por secciones
En nombre de cazadores
Que aterra la voz cubana
Un morral y unas polainas
Y un traje que causa celo
Y una hermosa carabina
Que es la flor de los guerreros.

Al cruzar esos espesos bosques
Reina un silencio lúgubre y sepulcral
Donde está el enemigo emboscado
Con intención dañada y fatal.

Nos tocan alto la marcha
Y el fuego se precipita
Y al obtener la victoria
De gloria el alma se agita:
Y entonces ordena el Gefe
Dar un trago á sus soldados
Y así con heróico ardor,
Lucharán más animados.

Ya salen á recorrer el campo
¡ Oh que pena se siente y que dolor !
A los muertos á prenderles fuego
A los vivos tratarles con amor.

Unos dicen, madre mia,
Llegó el momento postrero
Ya no volverás á ver
A tu hijo verdadero;
Y si muero, madre mia
Mitigarás tu dolor
Y por mí la gloria eterna
Suplicarás al Señor.

Ya los recogen en las camillas
Id con tiento les dice el Oficial,
Que para este ha sido aciago el día,
Triste la hora y el momento fatal.

Y él le dice mi Teniente
Vos ahora sois mi padre
Y si muero le dareis
La triste nueva á mi madre:
Y si la noticia dais
A mi madre desgraciada
Dejarle no permitais
Tan triste y desconsolada.

Ya murió, dicen sus compañeros,
Y su muerte la hemos de vengar;
Porque de esa hueste maldita
Fin de todos ya debemos dar.

Id con cuidado insurrectos
La muerte os hemos de dar
Que os seguiremos constantes
Sin dormir ni descansar.
Y aunque perezcamos todos
La venganza ha de seguir,
Fieles nos defenderemos
Hasta vencer ó morir.

Cuantas lomas, rios y barrancos
Cazadores hemos de pasar,
Hasta hacer por encontrar la huella
Del que á España nos vino á insultar.

Para que veais que somos fieles
En cumplir nuestra campaña
Mientras que la Luna brille
Cuba debe ser de España:
Y mientras que brille el Sol
Y nuestra madre la Aurora,
Cuba ha de ser Española
O se pierde la nación

COPLAS FLAMENCAS

I.

Las mocitas de hoy en día,
Tienen mucha gracia y sal,
Son rumbosas, sandungueras
De hermosura sin igual.
El peinado caprichoso
Con gozo,
Relojes y leontinas
Muy finas,
Y con chales en los pechos
Que son bellas y divinas.

II.

Las criadas de servicio
Cuando por la Rambla van
Solo miran con juicio
Si algún pollo encontrarán.
Ellas guiñan sin enojo
El ojo...
Caprichosas y hechiceras
De veras,
Y buscan un buen empeño
Alegres y placenteras.

III.

Una pollita modista
De un pollo se enamoró,
Mas él la tiene á la lista
Por cosas que me sé yo.
Ella le habla primero
Te quiero
Mas él le da calabaza
Con traza
Y la pobre está llorando
En un rincón de su casa.

IV.

Una viudita me quiere
Por que tengo buen pulmon
En cantar á lo flamenco
Con donaire y atencion.
Siempre me tira algun puro
Seguro,
Y me paga una copita
Bonita...
Y yo siempre la camelo
Por ser hermosa y fresquita.

V.

Una niña de quince años
Como la flor del Abril,
Me roba siempre la calma
Y la sigo de perfil.
Ella me adora
En buen hora
Y yo correspondo á ella
Que es bella,
Y si yo puedo pescarla,
Será feliz nuestra Estrella.

VI.

«Eres el sol de los soles»
Un soldado dijo un día
A una muchacha, salero,
De mucho que la queria.
Siempre la dice te quiero
Lucero,
Eres el sol de mi vida
Querida.
Por tí de amores me abraso
Por tí yo pierdo la vida.

VII.

Madre mia de mi vida
 Estoy muriendo de amor
 Y siento dentro del pecho
 Un acendrado escozor.
 Pierdo del alma
 La calma,
 Y siento en el corazon
 Pasion,
 Que me palpita ¡ ay ! el pecho
 Y me mata la ilusion.

VIII.

Un viejo verde mamita
 Me persigue sin cesar,
 Con sus palabras me irrita
 Y no lo puedo tizar,
 Siempre me habla de amores
 Con flores,
 Me quiere sin replicar
 Amar...
 Mas yo le inspiro desprecio
 Pues no le quiero adorar.

IX.

Una jamona me hace
 Mil guiños con rumbo y sal,
 La pobre me satisface
 Si la pido algun real.
 Es buen lucero
 Salero,
 Su aire es muy serundengue
 Merengue,
 Y á su reja con cariño
 Yo siempre le canto el DENGUE.

X.

Una pollita hace dias
 Que me busca con teson,
 Por calmar sus agonías
 Le daré mi corazon.
 Ella por mí es la palma
 Del alma,
 La adoro con frenesi
 ¡ ay ! sí...
 Y si me caso con ella
 Seré el hombre más feliz.

XI.

Un chulo con una chula
 En las calles de Madrid,
 Un puro amor se juraban
 Y ella le decia así...
 «Por via el alma mi abuela
 Canela,
 Yo te quiero con cariño
 Mi niño.»
 Y el chulo con mucha gracia
 Le regalaba un corpiño.

XII.

Por cantar canto flamenco
 No hay como la Andalucia
 Saben templar la guitarra
 Postizas y pandería.
 ¡ Viva la gracia ! ¡ salero !
 Me muero...
 Por ese cuerpo rumboso
 Buen mozo,
 Donde hay la cantaora
 Allí se goza reposo.

(Es propiedad).

Se halla de venta en casa JOSÉ CLARA, Bou de la Plaza Nueva, 20.—Barcelona.

SOL-DECCIO

Mannel Massó